

O'QUVCHILAR TOPQIRLIGI VA ZUKKOLIGINI OSHIRISHDA TOPISHMOQLARNING AHAMIYATI.

Qurbonova Marjona Murodjon qizi.

Urgut tuman 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot
fani o'qituvchisi Qurbonova Marjona.

tell:+9989354333350

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15201062>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 7-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 11-aprel 2025 yil

KEY WORDS

*topishmoq, folklor, chiston,
metod, bumerang, charxpalak.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada topishmoq janrining tarixi va o'quvchilar zukkoligini yanada oshirishdagi ahamiyati haqida so'z borgan.

Kirish bo'limi: Topishmoqlar qadimdan insoniyatning turmush tarzi, qadimiy e'tiqodlari natijasida yuzaga kelgan. Ular shartli nutq natijasida qadimiy ajdodlarimizning ibtidoiy animistik va totemistik qarashlari shakllana boshlagan davrlarda – “insoniy shuur endigina uchqunlana boshlagan zamonlarda” (F.I. Buslaev) paydo bo'la boshlagan.[1]

Asosiy qism:

Mavzu haqida qisqacha ma'lumot.

Jahon xalqlarining folklorida topishmoq janri eng qadimiy va unumli janri hisoblanadi. Topishmoq janri qadimiy hisoblanib o'zbek folklorida 19-asrning ikkinchi yarmidan topishmoq to'plash an'anasi boshlangan va bir qator kitoblar yaratilgan. O'zbek mumtoz adabiyotida esa topishmoq chiston atamasi bilan atalgan. “Chiston” asli forscha so'z bo'lib, “topishmoq”, “jumboq” ma'nosini anglatadi. Chiston mumtoz adabiyotning kichik lirik janri hisoblanib, savol- javob shaklida paydo bo'lgan. Undagi narsa – hodisalar ko'chma ma'noda tasvirlanadi.[2: 42-45-betlar]

"Kun va tun" chistoni

Ikki mahbubni ko'rdu, bir-birini ko'rmagan,

Ikkisining o'rtasiga, do'stlar, qil sig'magan.

Ushbu chistonda kun va tun mahbub sifatida berilgan va so'zlar ko'chma ma'noda qo'llanilgan. Bu esa chistonlarning asosiy belgisi sifatida baholanadi.

Topishmoq nafaqat bolalarning balki kattalarning ham o'tkir fikrlovchi, ziyarak, jismonan va ma'nan yetuk bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham ushbu janr maktab darsliklariga kiritilgan. Aynan o'quvchi zukkolikni, topqirlikni oshirish maqsadida darsliklarga kiritilib kelinmoqda. Jumladan 5-sinf adabiyotida quyidagi topishmoqlar berilgan: [3: 18-19-bet]

Bir parcha patir,

Olamga tatir.

(Oy)

Onasi bitta,
Bolasi mingta.
(Oy va yulduzlar)

Bir otasi, bir onasi,
Necha yuz ming bolasi.
(Quyosh, oy, yulduzlar)
Zar gilam, zar-zar gilam,
Ko'taray desam, og'ir gilam.
(Yer)

Boshi taroq,
Dumi o'roq.
(Xo'roz)

Otasi uzun xo'ja,
Onasi yoyma xotin,
Bolasi shirin-shakar.
(Tok, bargi, uzumi)

Topishmoq janrini 5-sinf o'quvchilari uchun yanada qulay va oson yo'lda o'qitish uchun bir necha xil metodlardan foydalanish mumkin. Jumladan, charxpalak va bumerang metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Charxpalak texnologiyasi o'quvchilarning o'tilgan mavzularni yodga olish, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berish va o'z-o'zini baholashda o'rgatishga hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarning egallagan bilimlarini baholashga qaratilgan.

Texnologiyaning maqsadi: O'quvchilarni dars jarayonida mantiqiy fikrlarni mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zlarini baholash, yakka va guruhlarda ishlashga o'rgatish.

Texnologiyaning qo'llanilishi: O'qituvchi tarqatma materialda berilgan vazifalarni o'qiydi va jamoa bilan birgalikda to'g'ri javoblarni belgilaydi yoki tarqatma materiallar vazifalar ekranida yoritilib, ekran orqali to'g'ri javoblar o'qib eshittiriladi.

"Charxpalak" texnologiyasidan foydalangan holda mashg'ulot o'tkazish uchun o'qituvchilargq quyidagi vazifa berish mumkin. [4: 20-21-bet]

Mavzu: Topishmoqlar.

Vazifa: Topishmoq javoblarini to'g'ri joylashtiring.

T/r	Topishmoqlar.	Anor.	Sabzi	Yer.	Oy.	Xarita	Shakar.	Jiyda.	Soya.	Xo'roz
1	Bir qop un ichida ustun.							*		
2	Bir parcha patir, Olamga tatir.				*					
3	Zar gilam zar-zar gilam,			*						

	Ko'taray desam og'ir gilam.								
4	Yer tagida oltin qoziq		*						
5	Shahari bor odami yo'q, Daryosi bor suvi yo'q.				*				
6	Yuzi oppoq, qor emas, Non bo'lmaydi,un emas.					*			
7	O'tga tushsa yonmas, Suvga tushsa oqmas.						*		
8	Boshi taroq, Dumi o'roq.								*
9	Kichkina dekcha, Ichi to'la mixcha.	*							

Mavzuning dolzarbligi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, ularning topqirligi va zukkoligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda, o'yin va qiziqarli mashg'ulotlardan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Shu jihatdan topishmoqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, kuzatuvchanligi va ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun eng samarali vositalardan biridir.

Mavzu doirasida mavjud muammolar.

- 1. Ta'lim tizimida topishmoqlardan yetarlicha foydalanilmasligi** – O'qituvchilarning ayrimlari topishmoqlarning ahamiyatini to'liq anglab yetmasligi natijasida, ular o'quv jarayonida kam qo'llaniladi.
- 2. O'quvchilarning qiziqish darajasining pastligi** – Raqamli texnologiyalar va internetning keng tarqalishi natijasida ko'pgina o'quvchilar og'zaki ijod namunalari, jumladan, topishmoqlarga yetarlicha e'tibor qaratmaydi.
- 3. Maktab dasturlarida topishmoqlarning cheklanganligi** – O'quv dasturlarida topishmoqlar asosan boshlang'ich sinflarda ishlatiladi, yuqori sinflarda esa bunga yetarli ahamiyat berilmaydi.
- 4. Topishmoqlarning zamonaviy muhitga mos kelmasligi** – Ba'zi topishmoqlar eskirgan va hozirgi bolalar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin.

Metodologiya bo'limi: Ushbu maqolada topishmoq janrining tarixiy rivojlanishi va ahamiyatini o'rganish uchun etnografik, adabiyotshunoslik va folklorshunoslik metodlari qo'llanildi. Asosiy diqqat topishmoqlarning sinflarda turli xil metodlar bilan o'qitilishiga qaratildi. Ma'lumotlar tarixiy manbalar, ilmiy asarlar, folklor to'plamlari va zamonaviy tadqiqotlarga tayanib tahlil qilindi. Shuningdek, topishmoqlarning xalq og'zaki ijodidagi o'rni va ularning pedagogik ahamiyatini o'rganishda kontent tahlili usuli qo'llanildi.

Muammoni hal qilish yo'llari:

Topishmoqlar ta'lim jarayonida muammoni hal qilish uchun **etnografik, adabiyotshunoslik va folklorshunoslik** metodlaridan foydalanish samarali natijalar beradi. Ushbu yondashuvlar orqali topishmoqlarning o'quvchilarga ta'siri chuqur o'rganilib chiqiladi.

1) Etnografik metodlardan foydalanish:

Etnografik yondashuv yordamida o'quvchilarning topishmoqlarga bo'lgan munosabati, qiziqishlari va ulardan foydalangan holda bilim olish jarayoni o'rganiladi.

- a) O'quvchilar orasida so'rovnomalar va kuzatuvlar o'tkazish orqali, topishmoqlarning qaysi turi ularga qiziqarli ekanligini aniqlash.
- b) Mahalliy urf-odatlar va an'anaviy topishmoqlarni qayta tiklash, ularni zamonaviy talqin qilish.

2). Adabiyotshunoslik metodlari asosida yondashuv:

Adabiyotshunoslik metodlari yordamida topishmoqlarning badiiy va semantik jihatlari tahlil qilinib, ularning ta'lim jarayoniga mos keluvchi shakllari tanlanadi.

- a) Topishmoqlarning badiiy qiymati va ta'sirchanligi o'rganilib, o'quvchilarga qiziqarli bo'lishi uchun qanday o'zgarishlar kiritish mumkinligi tahlil qilinadi.
- b) Adabiy ijod jarayonida topishmoqlardan foydalanish – masalan, darslarda ijodiy mashg'ulotlar, hikoya yoki she'r yozish jarayoniga topishmoqlarni qo'shish.

3). Folklorshunoslik metodlari asosida ishlash:

Folklorshunoslik metodlari orqali topishmoqlarning kelib chiqishi, ularning turlari va funksional ahamiyati chuqur o'rganilib, o'quvchilarga oson va tushunarli shaklda yetkazish yo'llari ishlab chiqiladi.

- a) Hududiy va milliy xususiyatlarga ega topishmoqlarni jamlab, ularning didaktik ahamiyatini o'quvchilarga tushuntirish.
- b) Zamonaviy topishmoqlar yaratish jarayonini rivojlantirish – masalan, fan va texnologiya bilan bog'liq yangi topishmoqlar yaratish.

Natijalar bo'limi:

Ushbu yondashuvlar amalga oshirilganda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

O'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati oshadi.

Yodda saqlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Ta'lim jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

Og'zaki ijodga bo'lgan qiziqish ortadi.

Zamonaviy texnologiyalar va an'anaviy ta'lim usullari uyg'unlashadi.

Xulosa:

Topishmoqlar o'quvchilarning tafakkurini o'stirish, ularni zukko va topqir qilib tarbiyalashda muhim vositalardan biridir. Agar ta'lim tizimida topishmoqlardan samarali foydalanilsa, o'quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ijodiy fikrlashi va muammolarni hal qilish qobiliyatlari ham ortadi. Shu sababli, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari bu borada ko'proq tashabbus ko'rsatishi lozim.

Taklif:

1) Har bir darsni mavzuga oid topishmoq bilan boshlashni tavsiya etamiz. Masalan, yangi mavzuni tushuntirishdan oldin, o'quvchilarga shu mavzu bilan bog'liq topishmoq beriladi. Ular topishmoqni yechishga harakat qilishadi va shu orqali mavzuga qiziqishlari ortadi. Bu usul bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirib, darsga bo'lgan e'tiborini oshiradi.

2) Har haftada "**Topishmoq burchagi**" tashkil etishni tavsiya etamiz. Sinf yoki maktabda alohida burchak yoki stend ajratilib, har hafta yangi topishmoqlar joylashtiriladi. O'quvchilar javoblarni yozib, maxsus qutiga tashlaydi. To'g'ri javob berganlar ichidan g'oliblar aniqlanib, kichik sovg'alar bilan rag'batlantiriladi. Bu usul o'quvchilarning topqirligini oshirib, ularning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytiradi.

Qo'llanilgan manbalar ro'yxati:

1) H.Soipova, M. Burxonova ijodidagi "TOPISHMOQLAR TARIXI VA AHAMIYATI" nomli ilmiy maqolasi. [Jild: 05, nashr: 01, Yanvar-2025].

2) Madayev O, Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2001.

5) 5-sinf adabiyot darsligi. Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2020.

4) Ishmuhamedov R. Yo'ldoshev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Nihol nashriyoti. Toshkent-2013.

blishing, 2003. – 256 p.